

СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНА ЛАЙЫҚТАП ГАЖ ҚҰРУ

*Бегалиева М.**докторант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан**Солтабаева С.Т.**профессор, канд.техн.наук, Satbayev University, Алматы, Қазақстан*

DEVELOPMENT OF A GIS FOR THE SEMEY TEST SITE

*Begalieva M.**Doctoral Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan**Soltabayeva S.**Professor, Candidate of Technical Sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Мақалада Семей сынақ полигонын шаруашылық айналымға беру үшін жүргізіліп жатқан зерттеу-лоердің нәтижесі және полигон аумағының экологиялық қапртасын жасауға қажет геоақпараттық жүйе құру қаратырылған. Жұмыстың ғылыми жаңалығы –жер бетінің деформациялық күйін тиімді бақылауға және ластану деңгейіне байланысты кадастрлық бағалауға мүмкіндік беретін геодинамикалық полигон құру әдістемесі ұсынылғандығы. Практикалық маңыздылығы . СЯП аумағын бағалау үшін ұсынылған геодинамикалық полигон құру әдістемесі магистранттар мен докторанттардың диссертациялық жұмыстарында, сондай-ақ Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университетінің (ҚазҰЗТУ) оқу үдерісінде қолданылып отырғандығында.

Abstract

The article presents the results of studies conducted to integrate the Semey Test Site into economic use, as well as considers the development of a geographic information system (GIS) necessary for creating an ecological map of the test site territory. The scientific novelty of the work lies in the proposed methodology for establishing a geodynamic test site, which enables effective monitoring of the deformation state of the Earth's surface and cadastral assessment depending on the level of contamination. The practical significance is that the proposed methodology for creating a geodynamic test site to assess the territory of the Semey Nuclear Test Site is being applied in the dissertation research of master's and doctoral students, as well as in the educational process of the Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satbayev (KazNRTU).

Түйін сөздер: Семей ядролық полигоны, радиациялық ластану, «Қаражыра» көмір кен орны, жер учаскелернің шекаралары, жарамды жерлерді игеру.

Keywords: Semey Nuclear Test Site, radiation contamination, Karazhyra coal deposit, land parcel boundaries, development of suitable lands.

Введение

Бүгінде Қазақстанда кешенді полигондар жүйесі құрылып, онда аймақтық ерекшеліктерін ескере отырып экологиялық мониторингтаумен республиканың барлық аумағы қамтылуда. Бірінші кезекте Арал, Каспий , Семей ядролық экологиялық апат аумағында жұмыс жүргізілуі қажет. Бұдан 40 жылдан астам уақыт 500-ден астам жерасты және жер бетінде әртүрлі жарылыстар болғаны баршаға мәлім. Ол жерде кәзір «Сынақ алаңы», «Балапан» және «Дегелен» сынақ-тәжірибе алаңдары, «Атом» көлі сияқты ескерткіштер бар.

Міне осындай аймақта Жердің жасанды серіктерінің деректерін пайдалана отырып ғарыштық мониторингтау және оның нәтижесінде экологиялық карталарды жасау бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр, әлбетте бұл, Семей ядролық полигоны территориясын ғарыштық мониторингтаудың бірыңғай геоақпараттық жүйесін (ГАЖ) құруды талап етеді. Аталмыш ГАЖ бұрынғы деректерді сақтай отыра, оған еркін кіру мен модельдеуді қамтамсыз етеді [1].

Сондықтан, магистрлік жұмыста Семей сынақ полигонын ғарыштық мониторингтаудың геоақпараттық жүйесі негізінде сол аймақтың экологиялық

карталарды жасау қазіргі кездегі өзекті мәселе болып табылады. Жұмысты жүзеге асыруда Жердің жасанды серіктерінің деректері пайдаланылды және де зерделеудің кешендік жағдайы жалпығылымдық және мамандандырылған (геоинформатикалық, геодезиялық, картографиялық, геоэкологиялық) әдістерді қолдануды талап етеді.

Жалпы ауданы 30 кв.км болатын «Тәжірибе даласының» дәл орта тұсында биіктігі 30 м, ядролық заряд орналастырылған темір мұнара орнатылған. Ядролық жарылыстың әсер ету факторын анықтау үшін даланы 14 бөлікке бөліп, әр бөлікке әртүрлі ара қашықтықта, бірінен кейін бірі өлшеу жабдықтары, әртүрлі азаматтық және әскери нысандар, сонымен қатар жануарлар тобы – «бионүктелер» орналастырылған (1-сурет). 1965 жылы ССР-та қуаттылығы 140 килотонна жарылыс жасалды. Осының салдарынан тереңдігі 100 метрден асатын, диаметрі 400 метрлік «Атом көлі» пайда болды. Соңғы сынақтардан бері 20 жылдан астам уақыт өткеніне қарамастан, Семей ядролық полигонының белдемі күні бүгінге дейін экологиялық қауіпті аудан болып есептеледі. Өйткені онда ұзақ сақталатын радиоактивті заттар жинақталған. Полигон аймағында күні бүгінге дейін топырақ және

өсімдіктер ластанған, 1,7 млн адам мекендейтін 304 мың км² жер (Семей, Павлодар, Қарағанды облыс

аумақтары) шөлейттенген, адамдар денсаулығына орасан зиянын келген (1- сурет) [2].

Сурет 1. Семей сынақ полигонының картасы

Содан бері 20 жыл өтті десекте, Семей полигонының жері әлі де байырғы табиғи қалпына келген жоқ. Экологтардың 2011 жылғы мәліметтеріне жүгінсек, полигон құрамына жататын жердің 95 пайызы ауыл шаруашылығына беру туралы жобаға (ҚР ҰЯО даярлаған) қарсы екендіктерін мәлімдейді. Себебі, жоба даярлаушылар радиоактивті нуклидтер (цезий, стронций, тритий және плутоний) мөлшері азайды деген пікірде. Солардың ішіндегі ең қауіптісі және ұзақ жылдар бойы сақталатыны – «плутоний» элементі екендігі баршаға мәлім. Мәселен, «плутоний-240», толық ыдырап кетуі үшін 6500 жыл қажет, ал ол ыдыраған кезде жаңадан альфа-сәуле пайда болатындығын Курчатовағылар елемей отыр.

Бүгінде NOAA (АҚШ) және Ресурс-О1 (РФ) жасанды серіктерінің деректерін пайдалана отыра

Семей полигоны территориясын ғарыштық мониторингтау мен жылдам карталар жасауды қамтамасыз ететін заманауи аппараттары және бағдарламалары баршылық. Семей ядролық полигоны аймағында экологиялық зерттеулерді Қазақстан Үкіметі АҚШ және Ресей үкіметтерімен бірігіп жүргізеді. Ғарыштық мониторингтен алынған деректер бойынша осы аймақтың экологиялық карталарын жасау геоақпараттық жүйеге негізделінеді. Ғарыштық мониторингтің ақпараттық жүйесі жергілікті торапқа топталған жеке компьютерлерден және серверде орналасқан деректер базасынан (ДБ) тұрады. Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық Орталығының жылдамдығы жоғары сервері мен жергілікті есептеу жүйесі (ЖЕЖ) мәліметтерді жылдам алуға және олармен бірнеше рет жұмыс істепуге мүмкіндік туғызады (2-сурет) [3].

Сурет 2 – «Семей» ғарыштық бағдарламасының геоақпараттық жүйесі (ГАЗ)

Аталмыш ГАЗ бұрынғы деректерді сақтай отыра, оған еркін кіру мен модельдеуді қамтамсыз етеді және де зерттелетін аумақтың географиялық мәліметтері мен ғарыштық суреттерін бір-бірімен қабыстырады. Бұрынғы СИЯП аумағын зерттеуге көптеген ғылыми зерттеулер арналып келді. Дегенмен, оларды біртұтас ақпараттық базаға біріктіру жүзеге аспаған, бұл ғылыми зерттеулерден практикалық міндеттерді шешуге өтуге мүмкіндік бермеген.

Осы жағдайда ең тиімді әдіс – геоақпараттық жүйе (ГАЗ) құру болып табылады.

Ол зерттеулер Қазақстан полигондары территориясын ғарыштық мониторингтаудың бірыңғай

ақпараттық жүйесін құрып, зерттеу жұмыстарынан адамзат тіршілігіне қажетті практикалық мәселелерді шешуге негізделген. Семей сынақ полигоны территориясын экологиялық тұрғыдан зерттеу ғарыштық «Семей» және «Жер» бағдарламалары аясында жүргізілді. Полигон аумағын қашықтан зондтауда АҚШ-тың NOAA, EOS AM (Terra) және Ресейдің «Ресурс-01» жасанды серіктерінен алынған деректер қолданылды. Сонымен қатар, шешімділігі жоғары SPOT, Landsat және МСР-Э («Ресурс-01») мәліметтері пайдаланылды. «Семей» геоақпараттық жүйесінің қайқұрамында қай елдің ЖЖС-нің деректері пайдаланылғандығын 3-суреттен байқауға болады [4].

Сурет 3 - ССП геоақпараттық жүйесі

Осы жағдайда ең тиімді әдіс – геоақпараттық жүйе (ГАЗ) құру, ол қолда бар деректерді сақтауға, оларға оңай қол жеткізуге ғана емес, сонымен қатар модельдеуді жүргізуге мүмкіндік береді, оның

нәтижелерін зерттеліп отырған өңірдің географиялық және ғарыштық түсірілімдерімен біріктіруге болады. СИЯП ГАЗ-ның барлық құрамдас бөліктері 4-суретте көрсетілгендей бір-бірімен байланысты [5].

4-сурет - ССП геоақпараттық жүйесі

Семей сынақ полигонының геоақпараттық жүйесі (ГАЗ) мына құрамдас бөліктерді қамтиды:

- географиялық және ақпараттық деректер базасы;
- қашықтықтан зондтау (дистанциялық зондтау) подсистемасы;
- модельдеу подсистемасы;
- нәтижелерді визуализациялау подсистемасы.

Подсистемаларды біртұтас ГАЗ-қа біріктіретін негізгі құрал – ArcInfo бағдарламалық пакеті. Бұл географиялық ақпараттық жүйелерді құру үшін ең қуатты құралдардың бірі болып табылады.

Картографиялық деректер қашықтықтан зондтау подсистемасына «қосылады», яғни ғарыштық түсірілімдерді географиялық түрде байыту процесіне қатысады. Өз кезегінде, ғарыштық түсірілімдер географиялық ақпараттық деректер базасының ақпарат көзі болып табылады. Географиялық деректер мен қашықтықтан зондтау деректері «Модельдеу» подсистемасының кіріс деректері ретінде пайдаланылады [6-7].

Өткізілген зерттеулер материалдарын талдау нәтижесінде «Балапан Өткізілген зерттеулер материалдарын талдау нәтижесінде «Балапан» алаңы аумағы экожүйесінің компоненттерінің қазіргі жағдайы туралы ақпарат алынды. Радиоактивтік ластанудың, техногендік радионуклидтер арқылы, топырақ, дондық шөгінділерде «Атом көлі» шұңқырлары мен «Балапан» учаскесіне шоғырланғаны анықталды. Жер асты тоннельдер мен ұңғымаларда жүргізілген сынақтар барысында ұзақ өмір сүретін радиоактивтік өнімдер қоры бар екені айқын. Мұндай аумақтар шаруашылық игеруге жарамсыз болғандықтан, оларды ұзақ уақыт бойы қадағалау қажет және адамдардың кіруіне тыйым салынуы керек.

Қорытындысы. Қазақстан территориясын мониторингтаудың көптеген геоақпараттық жүйелері («Бидай», «Ақ жайық», «Арал», «Каспий»,

«Семей» және т.б.) бар және оларды талдай отыра келесідей қортындыға келдік. Қолданыстағы Семей» мониторингтаудың жүйесі жетілдірілді. Атырылған жұмыста Семей сынақ полигонын ғарыштық мониторингтауға лайықты ГАЗ-дың жетілдірілген жүйесі құрылды және оның негізінде сол аймақтың экологиялық карталарды жасау қолға алынды. Жұмысты жүзеге асыруда Жердің жасанды серіктерінің деректері пайдаланылды және де зерделеудің кешендік жағдайы жалпығылымдық және мамандандырылған (геоинформатикалық, геодезиялық, картографиялық, геоэкологиялық) әдістер қолданылды.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Нұрпейісова М.Б. Ғарыштық геодезия... Алматы: Дәуір, 2012.
2. Аубакиров Т.О., Мусабаев Т.А., Сулиангазин У.М. Основные результаты казахстанской программы научных исследований и экспериментов на борту ОС «Мир» и МКС. Алматы, 2001.
3. Космические исследования в Казахстане.- Алматы: РОНД6 2002.
4. Экологическое картографирование. *Стурман В.И.* М.: Аспект Пресс, 2003.
5. Нурпейсова М.Б., Шунбаева Ж. Проектирование ГИС и проведение космического мониторинга территории Семипалатинского испытательного полигона. Труды междунар. Конф. «Проблемы освоения недр в XXI-веке глазами молодых».- М.: ИПКОН РАН, 2012.- С.82-87
6. Ковалев В.В. Исследование особенностей вторичного загрязнения природной среды СИП. Дисс. канд. техн. наук.-Алматы, 2010. -20 с.
7. Нурпейсова М.Б., Шунбаева Ж. Семей сынақ полигоны территориясының экологиялық картасын жасаудың нәтижесі. Қарағанды: Маркшейдерия және геодезия., 2013, №1.